

KORONAR QON TOMIR STENOZ KASALLIKLARINI ANIQLASHDA KORONOGRAFIYANI O'RGANISH

Nishonova Yulduzxon Xatamovna

Suyunov Eldor Sheraliyevich

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19081452>

Dolzarbligi: Hozirgi kunda yurak qon tomir patologiyalari aholi orasida uchrashi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, eng yuqori o'lim ko'rsatgichi yurak-qon tomir tizimi kasalliklarga to'g'ri keladi. Miokard infarkti, stenokardiya va ateroskleroz kabi kasalliklar ortiqcha vazn, zararli odatlar hamda noto'g'ri turmush tarzi ta'sirida rivojlanadi. Bunday patologiyalarni aniqlashda koronografiya ahamiyatli.

Maqsad: Koronar arteria stenoz kasalliklarini koronografiya usuli orqali o'rganish.

Material va usullar: Koronografiya tekshiruviga bemorlarni to'g'ri tayyorlash tekshiruvning xavfsiz va samarali o'tishini ta'minlaydi. Tadqiqotda 78 nafar koronar arteriya patologiyasi gumon qilingan bemorlar tekshirildi. Bemorlarning 49tasi erkak(30-75yosh), 29tasi (40-75 yosh)ayol kishilar. Barcha bemorlarda diagnostika maqsadida dastlab Exokardiografiya tekshiruvi so'ngra koronar angiografiya o'tkazildi. Izoozmolyar non-ionik yod tarkibli kontrast modda bo'lgan koronarangiografiyada yuqori diagnostik aniqlikni ta'minlaydi.Koronar arteriyalarni kontrast modda yordamida vizualizatsiya qilish orqali stenoz darajasini aniqlash imkonini beradi .Bemorga muolaja jarayoni tushuntirildi va roziligi olindi. Antikoagulyant va antiagregantlar shifokor ko'rsatmasiga ko'ra vaqtincha to'xtatildi yoki moslashtirildi. Melformin qabul qilayotgan bemorlarda tekshiruvdan oldin vaqtincha bekor qilindi.Zarur laborator tekshiruvlar(qon tahlili, EKG, koagulogramma) o'tkaziladi. Tekshiruvdan 6-8 soat oldin ovqat va suyuqlik qabul qilmaslik aytiladi.Allergik holatlar aniqlanadi. Arterial bosim, puls va EKG nazorat qilinadi. Kontrast modda yuborilganda bemorga issiqlik hissi bo'lishi mumkinligi ogohlantiriladi.Taqqoslash maqsadida bemorlarga o'tkazilgan Exokardiografiya tekshiruvi yordamida chap qorincha devor harakati,miokard qavat qisqaruvchanligi va ishemik o'zgarishlar baholanadi.

Natijalar: Exokardiografiya tekshiruvida 78 nafar bemordan 51(65,3%) nafarida miokard qavat harakati buzilishi va ishemik o'zgarishlar aniqlandi. Koronar angiografiya natijalariga ko'ra, bemorlarning 78nafaridan 76(97,4%) nafarida koronar arteriya patologiyasi o'z tasdig'ini topdi.Ulardan 12(15,8%)nafarida yengil stenoz (30-49%),21nafar bemorda (27,6%)o'rta darajali stenoz (50-69%),43nafar bemorda (56,6%) o'g'ir darajali stenoz(70% va undan yuqori)kuzatiladi.Og'ir stenoz aniqlangan bemorlarning 32 nafarida koronar arteriaga stent implantatsiyasi amalga oshirildi. Natijalar koronar angiografiyaning yuqori diagnostik aniq ekanligini ko'rsatdi

Xulosa: Koronar arteriya patologiyalarini aniqlashda koronar angiografiya o'zining yuqori ko'rsatgichlari bilan foydali usul hisoblanadi,exokardiografiya usuli dastlabki diagnostik usul sifatida tavsiya etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.who.int/data/data-collection-tools/who-mortality-database> WHO Mortality Database
2. <https://share.google/Gu0U8i2PQ31zkmtuq> Efficacy and Safety of Iodixanol in Computed

Coronary Tomographic Angiography and Cardiac Catheterization Matthew J Budoff ,Hong Seok Lee, Sion K Roy,Chandana Shekar

3. <https://qr.natlib.uz/file/read/f0e42ba2-2a96-4f65-8816-3f10bb8333ab.pdf> Ichki kasalliklar Y.L.Arslonov,T.A.Nazarov,A.A.Bobomurodov

4. <https://share.google/pE816YfiMbYCHxQr6> ICHKI KASALLIKLAR A.GADAYEV

